

яке вона носила і носить як зв'язуючі ланка між двома Уділами Божої Матері – Святою Руссю і Святою Горою – і таким, що підкреслює спадкоємне значення першої від другої”¹.

Окрім Києво-Печерської лаври, в подальшому головний храм давньоруської обителі на Афоні, вірогідно, послужив зразком для багатьох Успенських соборів на Русі, зокрема в Чернігові, Переяславі, Галичі, у Володимирі-Волинському та Володимирі-на-Клязьмі, пізніше – в Почаєвській, Троїце-Сергіївській і Святогірській лаврах, а також Ярославлі, Смоленську і багатьох інших містах.

Давньоруське святогірське чернецтво стало тією духовно-історичною зв'язуючою ланкою, яка тісно поєднала новопросвітлену Русь і Святу Гору Афон. Звідси, з Афона, 1000 років тому преподобним Антонієм Печерським вперше було перенесено й утверджено в Київській Русі православне чернецтво. Під його впливом відбулося становлення Києво-Печерського монастиря, що опинився свого роду “розсадником” афонської спадщини і православного чернецтва, книжності і просвіти на Русі. З того часу Афон і його духовні традиції протягом багатьох століть відігравали винятково важливу роль у розвитку духовності та культури українського народу, вплинувши на їхню самобутність та неповторність.

Шумило С. В.

УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ СКИТ “ЧОРНИЙ ВИР” НА АФОНІ У XVIII ст. ЗА МАЛОВІДОМИМИ АРХІВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Важливою й водночас малодослідженою сторінкою в історії духовно-культурних зв'язків України та Святої Гори Афон (нині територія Греції) є існування на афонському півострові у XVIII ст. українського козацького скиту “Чорний Вир”. Він був заснований у той період, коли давньоруські афонські обителі “Русик” та “Ксилургу” більше не належали слов'янським ченцям і були зайняті греками.

Ктиторами нової обителі виступили запорозькі козаки. Як відомо, Афон і його подвижники відіграли важливу роль у духовно-культурному відродженні України у XVII–XVIII ст.²

В результаті тісних контактів святогірського чернецтва з українським козацтвом останнє нерідко стало виступати в ролі ктиторів афонських монастирів. Запрошуючи з Афона досвідчених наставників й старців, козаки часто робили щедрі пожертви на святогірські обителі, а нерідко й самі приймали чернечий постриг й подвизалися в монастирях Святої Гори³.

Природним продовженням подібної взаємодії з афонськими подвижниками стало заснування запорожцями 1747 р. афонського скиту Різдва Богородиці “Чорний Вир” (відомий також як “Мавровир”), що діяв на Святій Горі у XVIII–XIX ст.⁴

Ця зовсім забута нині козацька обитель у єдиній у світі автономній чернечій республіці тривалий час була єдиним центром українського чернецтва на Афоні й водночас важливою

¹ Макарий (Макиєнко), иером. Указ. соч. – С. 19-20.

² Шумило С. В. Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв'язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні // Сіверянський літопис: Всеукраїнський науковий журнал. – 2016. – № 6 (132). – С. 73-84; *его же*. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины XVIII в. // Афон и славянский мир. Сб. 1. Материалы междунар. науч. конф., посв. 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16–18 мая 2013 г. – Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2014. – С. 115-117.

³ Шумило С. В. Православна духовність та релігійні традиції Запорозького козацтва // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів наукової конференції. – К., 2013. – Ч. 2. – С. 371, 377; *его же*. Прп. Паисий Величковский и Запорожская Сечь. Малоизвестные письма прп. Паисия Величковского к Кошевому атаману Войска Запорожского Петру Калнышевскому. – К.; Серпухов, 2015. – С. 35-37; *його ж*. Автобіографія та листи прп. Паїсія. Наукова розвідка // Преподобний Паїсій Величковський. “Повість про святий собор” та маловідомі листи / Упоряд. та коментарі С.В. Шумила. – К., 2016. – С. 23-28.

⁴ Шумило С. В. “Духовное Запорожье” на Афоне. Малоизвестный казачий скит “Черный Выр” на Святой Горе. – К., 2015. – С. 29; *его же*. Афонский скит “Черный Выр” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в. на Святой Горе // Афон и славянский мир. Сб. 3. Материалы междунар. науч. конф., посв. 1000-летию присутствия русских монахов на Святой Горе. Киев, 21–23 мая 2015 г. – Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2016. – С. 214-246.

духовно-культурною зв'язуючою ланкою між центром православного аскетизму й Запорозькою Січчю, так що багато запорожців з любов'ю йменували свій святогірський скит “Духовним Запоріжжям”¹.

На жаль, існування на Афоні цього скиту по цей день залишається однією з найменш вивчених сторінок в історії як Святої Гори, так і її стосунків з Україною. Таким чином, започатковані Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні пошуки в українських архівах і виявлені там матеріали дозволили, по суті, заново відкрити цей маловідомий афонський скит².

Створення у XVIII ст. на Афоні “козацького” скиту було спробою відтворити давньо-руський монастир на Афоні (Русик), який до цього часу вже був цілковито зайнятий грецькими ченцями, і вітчизняні іноки більше не мали на Святій Горі власної обителі.

Заснована обитель була 1747 р.³ на пожертви запорозького козацтва нащадком гетьмана Оліфера Голуба († 1628), представником знатного шляхетського козацько-старшинського роду Григорієм Остаповичем Голубом (Голубенком), який облишив військову службу у званні бунчукового товариша, прийняв у Києво-Печерській лаврі чернечий постриг і подався на Афон⁴.

За переказами, заснування скиту було здійснено за підтримки російської імператриці Єлизавети Петрівни⁵, яка перебувала в таємному (морганатичному) церковному шлюбі з графом Олексієм Розумовським (Розумом), рідним братом Кирила Розумовського – останнього гетьмана України і Війська Запорозького. Ймовірно, засновник скиту о. Григорій (Голуб) був знайомий з колишніми козаками Козелецької сотні (нині Козелецького району Чернігівської області) братами Розумами (Розумовськими), через яких і був отриманий дозвіл імператриці Єлизавети на створення запорожцями власного скиту на Святій Горі.

Єпископ Бранницький Неофіт (Ніколов, 1844–1908) – колишній протосингел Болгарського екзархату і ректор болгарської семінарії у Константинополі, який нетривалий час жив 1899 р. у Зографському монастирі на Афоні, де мав можливість попрацювати в архіві обителі, на підставі усного переказу та розповідей старих ченців склав короткий опис виникнення скиту “Чорний Вир”. За його словами, спочатку “малоруси” жили разом з болгарами в Зографському монастирі, однак з часом між ними почався розбрат. Як розповідали о. Неофіту 1899 р. болгарські ченці, з причини “непокори” та “буйства” колишніх козаків, “монастир, щоб їх приборкати, відправив їх у вигнання на Чорний Вир, місцину пустинну та лісисту. Спочатку вигнанців було шестеро. На перший час вони змайстрували каливу з дерева, а потім – з кам'яних стін суху будівлю на землі. На свята та недільні дні вони приходили в монастир на Божественну Літургію і брали участь у спільних монастирських роботах разом з братією монастиря і їм давали необхідну для життя їжу. З плином часу інші їхні земляки прийшли до них, прийняли чернечий чин і так їхня кількість зросла до 16 калив, в яких вони жили по одному і по двоє монахів”⁶. Поступово в скиту “кількість калив зросла до 26”⁷.

При цьому болгарський архієрей вважає спірною думку, що скит і соборний храм обителі були збудовані за підтримки імператриці Єлизавети Петрівни, стверджуючи, що останньою було подаровано скиту лише 1000 руб.⁸

¹ Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского, монаха Полтавского монастыря, в 1750–1751 гг. / публ. Д. И. Эварницкого. – Екатеринослав, 1915. – С. 88, 92, 94-95.

² Шуило С.В. “Духовное Запорожье” на Афоне... – С. 16-18.

³ Порфирий (Успенский), еп. Восток христианский. Второе путешествие по Св. горе Афонской в гг. 1858, 1859 и 1861 и описание скитов афонских. – М., 1880. – С. 257; Путеводитель по св. Афонской Горе. – М., 1895. – С. 60; Путеводитель по Св. Горе Афонской. В память 300-летия царствования дома Романовых / сост. А. А. Павловский. – Издание Братства Русских обителей на Афоне, 1913. – С. 99; Афон // Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона / Под редакцией профессора И. Е. Андреевского. – СПб., 1891. – Т. ПА. – С. 583.

⁴ Альфоров О.А. Роль козацько-старшинського роду Голубів в історії України другої половини XVI – кінця XVIII ст.: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – К., 2012. – С. 16.

⁵ Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, Афонскую гору, Святую Землю и Египет. 1766–1776 гг. // Православный палестинский сборник. – СПб., 1891. – Т. XII. – Вып. 36 (3). – С. 12-13.

⁶ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь. Препис от писмото на Браницкия епископ Неофит до архимандрита Григория, игумен на Свещената Зографска обител. Рукопись, с. 5-6.

⁷ Там же, с. 6.

⁸ Там же, с. 9-11, 21.

Варто відзначити, що інформацію єп. Неофіта, засновану на усному переказі, треба сприймати критично, оскільки перевірити її на основі документальних джерел поки що не вдалося. Викладена вона в листі на ім'я ігумена Зографського монастиря архімандрита Григорія в період з 1902 по 1908 рр., де єп. Неофіт закликав не допустити передачі скиту назад інокам-русинам і доволі тенденційно намагався показати всіх руських святогорців у найнегативніших тонах, доводячи виняткові права на скит лише болгарських монахів. Крім того, він помилково вважав, що скит “Чорний Вир” був заснований при Катерині II (хоча й зазначає – “не пам’ятаю добре”) малорусами “з місцевості біля Дунаю, а не з Росії”¹, тобто плутає Запорозьку й Задунайську Січі, котрі існували в зовсім різні історичні періоди.

За словами того ж єп. Неофіта, “чорновирські відлюдники” “за прикладом інших скитів на Святій Горі дали йому (“Чорному Виру”, – прим. С. Ш.) ім’я Скит, що монастир, в незлобивості своїй і без обжалування визнав”².

За свідченням о. Сергія (Весніна), проєстоси Зографського монастиря 1847 р. розповідали йому, що скит “Чорний Вир” “залишався в постійному віданні і владі малоросіян”³. Цей факт засвідчує і Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона за 1891 р.⁴

Архівні матеріали красномовно свідчать про наявні тісні зв’язки насельників “Чорного Виру” із Запорозькою Січчю. Так, у вересні 1756 р. у Київській губернській канцелярії був допитаний монах Афонського Чорновирського скиту Іов (в миру Яків Максимович Бутенко), який разом із запорожцями прибув до Києва на богомілья. З матеріалів допиту ми дізнаємось, що з 25 років він мешкав на Запорозькій Січі, де й познайомився із засновником та скитоначальником згаданої афонської обителі, колишнім бунчуковим товаришем, а тоді вже афонським ієросхимонахом Григорієм (Голубом). Разом з ним Яків Бутенко з Січі відправився на Афон, до заснованого ним “Чорного Виру”, де й прийняв чернечий постриг з іменем Іов, а через рік знову разом з ним повернувся на Січ⁵.

З цього документа ми довідуємось, що настоятель “Чорного Виру” послушників собі підбирав із запорожців, на Січі. Крім того, зі спогадів настоятеля руської посольської церкви в Константинополі архімандрита Леонтія (Яценка-Зеленського) дізнаємось, що козаки й насельники цієї святогірської обителі між собою неофіційно називали свій афонський скит “духовним Запоріжжям”⁶.

Причина того, що старець Григорій (Голуб) підбирав собі братію саме на Січі, криється не тільки в тому, що сам він був із козаків. Загальновідомо, що на Запорозькій Січі, як і на Афоні, було категорично заборонено перебування жінок, а також козакам, що жили в Січі, було заборонено одружуватися. Себе вони вважали “лицарями Пречистої”, а своєю покровителькою й небесною заступницею – Божу Матір⁷. У ті часи на Запоріжжі було доволі поширеним явище, коли деякі запорожці, які вирішили відійти від військових буднів і мирської метушні на Січі, присвячували себе служінню Богу, йдучи відлюдниками на пасіки, в степи й ліси, дніпровські острови й пороги, віддалені від населених місць. Там вони копали собі землянки або будували невеликі скити і віддавалися суворим аскетичним подвигам. Також на дніпровських порогах розташовувалось немало печер, де нерідко подвизались як монахи-ісихасти, так і козаки-відлюдники⁸.

Д. Яворницький таких запорожців називає “козаками-аскетами”, самі ж запорожці шанобливо називали їх “січовими старцями”⁹. Такі “панотці” користувалися великою повагою і

¹ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь. Препис от писмото на Браницкия епископ Неофит..., с. 4-5, 14, 19-20.

² Там же, с. 11.

³ *Сергий (Веснин), иеросхим.* Письма к друзьям своим о Святой Горе Афонской. – СПб., 1850. – С. 164.

⁴ Афон // Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – С. 583.

⁵ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 151, спр. 68, арк. 3-3зв., 5.

⁶ Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского... – С. 88, 92, 94-95.

⁷ *Скальковский А.* История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. – Одесса, 1841. – С. 39-43; *Феодосий (Макаревский), еп.* Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии: церкви и приходы прошедшего XVIII столетия. – Екатеринослав, 1880. – С. 89; *Шумило С. В.* Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 371, 377.

⁸ *Шумило С. В.* Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 370-373.

⁹ *Яворницький Д. І.* Історія Запорізьких козаків. – Львів, 1990. – Т. 1. – С. 145; *Шумило С. В.* Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 354-357.

і авторитетом серед козаків. Деякі з них ставали аскетами-відлюдниками назавжди, а деякі тільки тимчасово, аби “відновитися духовно”, очиститись і набратися сил після виснажливих військових походів. Нерідко козаки йшли на тимчасове послушництво і чорнові роботи в монастирі – хто на кілька місяців, а хто й на декілька років. Такий звичай практикувався в Самарському Пустинно-Микільському, Межигірському та інших козацьких монастирях. Іноді козаки давали обітницю Богу послужити в монастирі за спасіння свого життя від явної смерті¹. Очевидно, саме таких, налаштованих на благочестя й аскетизм козаків й підшукував вав на Січі настоятель “Чорного Вира” для своєї “козацької” обителі на Святій Горі.

З листа ієросхим. Григорія (Голуба), написаного ним на Афоні у травні 1768 р. на ім'я кошового отамана Війська Запорозького Петра Калнишевського, дізнаємось, що засновник “Чорного Виру” і кошовий отаман Запорозької Січі були дуже давно й близько знайомі. Крім того, Калнишевський виявляв до о. Григорія “премилостиве благодіяння” ще коли той був насельником Києво-Печерської лаври. У листі старець Григорій називає ватажка запорозьких козаків “милостивим моїм благодотворителем” і просить й надалі не полишати його “благоприятственной милості”².

З листа зрозуміло, що написаний він невдовзі після повернення з нещодавньої чергової поїздки на Січ, під час якої, судячи з усього, засновник “Чорного Виру” зустрічався з кошовим отаманом³.

У цьому листі о. Григорій повідомляє, що на Січ він послав з Афона ченця Іосифа, який також був з колишніх запорожців (“бувний вашого Куріня”). Через цього посланця о. Григорій просить Калнишевського передати необхідні пожертви на “Чорний Вир”⁴.

Як вже було сказано, серед усталених традицій запорозького козацтва було надання щедрих пожертв на православні монастирі та церкви, які вони регулярно здійснювали під час паломництв або відвідин Січі православними мандрівними ченцями та священиками⁵.

Ми маємо чимало описів того, як проходило збирання пожертв і милостині афонськими ченцями на Запорозькій Січі⁶. На підставі цих свідчень можемо уявити собі, як збирали пожертви й послані на Січ ченці з святогірського “Чорного Виру”.

З архівних матеріалів дізнаємось, що приймали у “Чорному Вирі” не тільки козаків, але й мандрівних ченців з України. Так, у жовтні 1756 р. від самодурства ігумена Чернігівського Єлеського монастиря вночі втік ієродиякон Іоасаф (в миру Іван Юхимович Петренко, потомствений козак Киселівської сотні Чернігівського полку). З Чернігова він подався до Мошногірського монастиря Переяславської єпархії на Правобережній Україні, а звідти через місяць – на Афон, у скит Різдва Богородиці “Мавровир Руський” (він же “Чорний Вир”), де прожив більше року⁷. На підставі документів цієї справи за 1758 р. також проглядається тісний зв'язок між “Чорним Виром” і Запорозькою Січчю.

Короткі спогади про “Чорний Вир” збереглися також у паломницьких нотатках колишнього насельника Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря архімандрита Леонтія (Яценка-Зеленського), який відвідав за дорученням настоятеля обителі спочатку Запорозьку Січ, а потім скит “Чорний Вир”, або “духовне Запоріжжя”, як він його неодноразово називає⁸.

У Чорновирському скиті о. Леонтій спілкувався зі скитонаачальником і братією, а також із запорозькими козаками, які тут мешкали. Про суперечки з одним з них, Онисимом Семеновичем, “знатним запорожцем, що прибув в Афонську гору на довічне перебування”, він розповідає детально, при цьому відзначаючи, що той “і в духовному Запоріжжі такий же козак, який був і в Січі”, залишився “любителем вольності думати і в Афоні по-запорозьки”⁹.

¹ Шумило С. В. Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 376-377.

² ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 166, арк. 46.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Шумило С. В. Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 376-377.

⁶ Феодосій (Макаревський), еп. Матеріали для историко-статистического описания Екатеринославской епархии... – С. 85, 90, 92; Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского... – С. 8; Шумило С. В. Автобіографія та листи прп. Паїсія... – С. 23-28.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 762, арк. 1-9.

⁸ Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского... – С. 88, 92, 94-95.

⁹ Там же. – С. 92, 94.

Очевидно, згаданий тут запорожець – колишній отаман Дядьківського куреня, який виконував один час на Січі обов'язки військового писаря і навіть “будівничого Військової церкви”, Онисим Семенович Кривицький¹.

Ще одне важливе свідчення про “Чорний Вир” зустрічаємо в паломницьких записках вже згадуваного ченця Ігнатія (Деншина)². Зокрема, він залишив дуже цінний опис маршруту, яким ченці і запорозькі козаки-паломники із Січі по Дніпру і морем діставалися на Святу Гору³.

Виходячи з матеріалів допитів монаха Іова (Бутенка) за вересень 1756 р., можемо зробити висновок, що соборний храм Чорновирського скиту вже тоді було освячено на честь Різдва Богородиці, тому й сам скит мав таку ж назву. Також відомо, що при скитському храмі були два приділи: один на честь Києво-Печерських преподобних, а другий в ім'я св. Іоанна Рильського⁴. За словами Ігнатія (Деншина), в “Чорному Вирі” на момент прийняття ним тут постригу “церква об лаштована чудова гарної архітектури в гзимсі”⁵.

Доволі суперечливу історію створення Чорновирського храму зустрічаємо у болгарського еп. Неофіта. Заперечуючи причетність до будівництва церкви імператриці Єлизавети Петрівни, він стверджує, що споруджена вона була на пожертви паломника на прізвище Вилчо, який, повертаючись з Єрусалима на Святу Гору, вирішив залишитись при Зографському монастирі, де й прийняв постриг у схиму з іменем Пафнутій. Поселившись у скиті “Чорний Вир”, він передав на будівництво скитського храму (кіріакону) 3000 золотих монет, але помер у скиті ще до завершення будівництва храму⁶.

Зі слів болгарських ченців еп. Неофіт передає, що по закінченні будівництва храму між українськими та болгарськими ченцями виникла сильна суперечка з приводу того, на чю честь освятити церкву. Українські ченці хотіли назвати на честь Св. князя Володимира Київського, а болгарські – на честь Св. Іоана Рильського. Тому, як компромісний варіант, аби подолати “роздор та розкол”, запрошений митрополит Іоаникій 8 вересня, у день Різдва Богородиці, освятив головний престол храму на честь цього свята⁷.

Важливий опис скитського собору (кіріакону) зберігся і в листах ієросхимонаха Сергія (Весніна), який у квітні 1847 р. відвідав “Чорний Вир”⁸. Також о. Сергій описує систему скитського водопроводу. За його словами, в обителі “кам'яні водогони в старовину були облаштовані у напрямку до Скиту, від самого витоку джерельної солодкої води”⁹.

Варто звернути увагу на доволі нехарактерну для Афона назву скиту “Чорний Вир” або “Мавровир” (“Маврос Вирос”). Одним з пояснень такої дивної назви може бути те, що в цій місцевості протікала гірська річка, в яку поряд із скитом впадало декілька потоків, утворюючи тим самим вир. Очевидно, подібні природні особливості місцевості й послужили причиною того, що ласі до чудернацьких прізвиськ запорожці й свій скит стали йменувати такою назвою¹⁰.

За словами Ігнатія (Деншина), на момент прийняття ним постригу (1768) в “Чорному Вирі” перебувало до 30 чоловіків братії, які жили по різних скитських келіях¹¹. Аналогічно й “Путівник по Афону” за 1895 р., а також ієросхимонах Антоній (Булатович) і російський емігрантський письменник В. Маєвський стверджували, що до початку російсько-турецької війни 1829 р. тут “жило більше тридцяти малоросіян”¹². Варто зауважити, що по тих часах для Афона це було немало.

¹ Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734–1775 / упоряд. Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко. – К., 1998. – Т. 1. – С. 136; Скальковский А. История Новой Сечи... – С. 81-82; Макидонов А. В. Персональний состав административного аппарата Новороссии XVIII века. – Запорожье, 2011. – С. 28-29.

² Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, Афонскую гору, Святую Землю и Египет. 1766–1776 гг. // Православный палестинский сборник. – СПб., 1891. – Т. XII. – Вып. 36 (3). – С. 2-3.

³ Там же. – С. 3-12.

⁴ Путеводитель по св. Афонской Горе. – М., 1895. – С. 60.

⁵ Описание путешествия отца Игнатия в Царьград... – С. 12-13.

⁶ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 6-9.

⁷ Там же, с. 8-9.

⁸ Сергий (Веснин), иеросхим. Письма к друзьям своим... – С. 164-165.

⁹ Там же. – С. 165.

¹⁰ Шумило С. В. “Духовное Запорожье” на Афоне... – С. 60.

¹¹ Описание путешествия отца Игнатия в Царьград... – С. 12-13.

¹² АСХМА. Переписка (копјалник) Благовештенске Келје. – Хиландар, 1912, арк. 10; Путеводитель по св. Афонской Горе. – М., 1895. – С. 60; Маевский В. А. Афон и его судьба. – М., 2009. – С. 96.

Єп. Неофіт (Ніколов) повідомляє, що між насельниками “Чорного Виру” і Зографським монастирем з часом виникли серйозні розбіжності. Як пише болгарський архієрей, “монахи руси, маючи численну перевагу над болгарами, перестали підкорятися монастирю, визнавати його і почали захоплювати поблизу розташовані сусідні землі й ліси, і не допускали до них монастирську худобу, а до Скиту не пускали й ченців з монастиря”¹. Також чорновирці перестали відвідувати богослужіння в Зографському монастирі і приймати у себе болгарських священників. У зв’язку з цим болгарські монахи звинуватили насельників “Чорного Виру” в “сектантстві” й “безпопівстві” і подали скаргу до Священного Кіноту. Згідно з розповіддю єп. Неофіта, у цій суперечці Кінот пристав на сторону Зографського монастиря і вигнав зі скиту кількох найноровливіших іноків, а обитель підпорядкував болгарському монастирю з тим, щоб і священників віднині приймали з монастиря і без погодження з ним нічого не чинили².

Єросхимонах Сергій (Веснін) повідомляє, зі слів зографських проєстосів, що малоросіяни покинули скит близько 1830 р. у зв’язку з подіями грецької національно-визвольної боротьби³. Згідно з записаними єп. Неофітом (Ніколовим) усними переказами зографських ченців, діючі в “Чорному Вирі” “порядки тривали до грецького повстання 1821 р., коли в скиті залишилося 23 людини, а за часів повстання всі покинули монастир”⁴.

Варто зауважити, що в цей же час спорожнів практично весь Афон. Грецьке повстання 1821 р. турки намагалися жорстоко придушити. За підтримку повстанців турки мстилися афонським ченцям. Лише у в’язниці м. Салоніки було страчено 62 святогірських іноків. Крім того, на Афонському півострові турки розмістили військовий гарнізон з кількох тисяч турецьких солдат, а ігуменів відправили до Стамбула як заручників.

Грецька національно-визвольна боротьба тривала понад 10 років. За цей час Афон фактично повністю був спустошений. Нові іноки на Святу Гору не приходили, а попередні, в більшості своїй, полишили Афон на час війни.

Напевно, саме з “Чорним Виром” тісно були пов’язані й подальші події в Задунайській Січі⁵, куди переселилися запорожці після розгрому Запорозької Січі 1775 р. Єп. Ніфонт (Ніколов) неодноразово акцентує увагу на факті зв’язку “Чорного Виру” із Задунайською Січчю. За його словами, обитель населяло “багато малорусів, непокірних державі”, які “втікали з сім’ями з Росії і оселились у Добруджі і особливо біля берегів Дунаю”⁶.

Відомо, що в цей час особливий духовний авторитет серед задунайських козаків мав афонський архімандрит Філарет⁷. В історію він увійшов тим, що, перебуваючи на Задунайській Січі, перед початком грецького повстання проти турків закликав козаків не проливати християнської крові на боці турецького султана. Як наслідок, близько 800 козаків відмовилися брати участь у придушенні грецького повстання, повернувшись на чолі з афонським архімандритом в Україну⁸. Не виключено, що цей о. Філарет був вихідцем з “Чорного Виру” або Іллінського скиту, оскільки на Січі козаки прийняти й послухатись могли лише того, хто був з їхнього середовища і до цього вже мав тісні зв’язки з козацтвом як пастир.

Зазначені події неоднозначно позначилися на долі решти населення Задунайської Січі. Дізнавшись про зраду, султан послав яничарів, які спалили Січ і вирізали багатьох з тих, хто там перебував⁹. Навіть козаків, які залишилися воювати на боці Османської імперії в Силістрі (історичний Доростол, нині портове місто на північному сході Болгарії), султан наказав роззброїти і багатьох з них заслав на каторжні роботи. Уряд Туреччини розробив проєкт, за яким населення Задунайської Січі, разом з сім’ями, мали депортувати до Малої Азії і розпо-

¹ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 11.

² Там же, с. 11-13.

³ Сергий (Веснин), иеросхим. Письма к друзьям своим... – С. 164.

⁴ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 13-14.

⁵ Шумило С. В. Афонский скит “Черный Выр” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в... – С. 214-246.

⁶ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 4, 14, 19-20.

⁷ Шумило С. В. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины... – С. 130.

⁸ Кондратович Ф. Задунайская Сечь // КС. – 1883. – № 2. – С. 273; Шумило С. В. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины... – С. 130.

⁹ Бачинська О., Серєда О. Османсько-турецькі документи про задунайське козацтво напередодні та під час російсько-турецької війни 1828–1829 рр. // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Ін-ту історії України НАНУ: зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. 7. – С. 153.

рошити там по різних районах, щоб запорожці більше не являли собою організованої військової сили і не виступили у війні на боці православних греків.

Дізнавшись про все це, колишній кошовий отаман Задунайської Січі Семен Мороз, який у 1818–1919 рр., “подібно до багатьох січовиків, віддалився на Святу Гору, тобто Афон, і там постригся і навіть став архімандритом”¹, покинув Афон і заходився рятувати Січ. Відновлений Задунайський Кіш 1823 р. обрав колишнього афонського архімандрита “наказним отаманом Війська Запорозького” і під його проводом виступив на боці султана. Взявши участь у військових діях проти грецьких революціонерів, Мороз загинув 1825 р. під м. Міссолонгі в Греції. Тут же в полон до греків потрапила частина козаків, яких кілька років протримали в ув'язненні при грецькому монастирі. Звільнені вони були тільки завдяки заступництву вищезгаданого афонського архімандрита Філарета, який раніше вивів частину задунайських козаків до України².

Ці та інші події 20-х рр. XIX ст., очевидно, й призвели до запусіння афонського козацького скиту “Чорний Вир”, який після знищення Запорозької Січі продовжував зберігати тісні зв'язки із задунайським козацтвом. Ймовірно, занепад Задунайської Січі в період грецької революції потягнув за собою припинення ктиторської підтримки “Чорного Виру” і поповнення його новими насельниками з середовища задунайських запорожців³.

Майбутній ігумен Зографського монастиря о. Анфім, повернувшись на Афон після закінчення російсько-турецької війни, застав у “Чорному Вирі” лише 5 непошкоджених калив і скитський храм, а решта будівель скиту була в напівзруйнованому стані⁴.

За словами єп. Порфирія (Успенського), 1846 р. в обителі залишалось лише двоє ченців⁵. Однак вже за рік, при відвідинах “Чорного Виру” 1847 р., ієросхимонах Сергій (Веснін) застав тут п'ятеро іноків, які, за його словами, “займають увесь простір скиту”⁶. Напівзанедбаний скит справив на нього гнітюче враження, “особливо руїнами чернецьких хат”⁷. Соборна церква обителі була ще ціла, однак “стіни церкви забруднені занадто. Якийсь бешкетник над горішнім місцем головного вівтаря покреслив стіну зображенням прапорів, а в куполі та на північній стіні, над кліросним вікном, нашкрябані незграбні півні”⁸.

За словами о. Сергія, у зруйнованому стані перебували й скитські кам'яні водогони, у зв'язку з чим “скитські відлюдники віддалених келій терплять відчутну потребу у цій важливій знадобі життя”⁹.

Можемо лише припустити, що іноки “Чорного Виру” після більш ніж 10-річного запусіння Афона, якщо хто з них і залишився живий, могли перейти у відновлений і більш облаштований Свято-Іллінський скит, збільшивши число його “малоросійської братії”. Саме після 1830 р. братство відновлюваного “малоросійського” Іллінського скиту на Афоні, заснованого свого часу вихідцем із сім'ї козацьких священиків з Полтавщини прп. Паїсієм Величковським, істотно поповнилось українськими ченцями¹⁰.

Також відомо, що ще 1930 р. “Чорний Вир” функціонував як скит, хоча там і залишався всього один монах-болгарин. Про це дізнаємось з річного звіту Афонського Свято-Іллінського скиту до Протату за 1930 р.¹¹

До другої половини XX ст. колишній козацький скит, як і десятки інших слов'янських келійних обителей Афона, повністю спорожнів і занепавав. На сьогоднішній день на території скиту ніхто не живе, зберігся лише соборний храм Різдва Богородиці, та й той у жалюгідному стані.

¹ Кондратович Ф. Задунайская Сечь... – С. 272; Шумило С.В. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины... – С. 130.

² Рябинин-Скляревський О. З життя Задунайської Січі // Невичерпні джерела пам'яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. – Т. II: Задунайська Січ. – Одеса, 1998. – С. 307; Кондратович Ф. Задунайская Сечь...; Бачинська О., Середя О. Османсько-турецькі документи... – С. 153.

³ Шумило С.В. Афонский скит “Черный Вир” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в... – С. 214-246.

⁴ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 14.

⁵ Порфирий (Успенский), еп. Восток христианский. Второе путешествие по Св. горе Афонской... – С. 257.

⁶ Сергий (Веснин), иеросхим. Письма к друзьям своим... – С. 164.

⁷ Там же.

⁸ Там же. – С. 165.

⁹ Там же.

¹⁰ Шумило С. В. Афонский скит “Черный Вир” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в... – С. 214-246.

¹¹ АРПМА, д. 3, оп. 36, док. А 1268. Письма из Ильинского скита 1857–1958 гг., л. 1064.

На жаль, описані ще ієросхим. Сергієм (Весніним) господарські та келійні будови обителі, складна система кам'яних водогонів і т.п. на цей час перебувають у зруйнованому стані, густо заросли чагарниками та деревами. В той же час доволі добре зберігся соборний храм (кіріакон) Різдва Богородиці. Розташований на північному заході від Зографського монастиря, за півгодини ходу, кіріакон являє собою невелику хрестово-купольну будівлю, з трьома престолами і прибудованим з боку центрального західного входу притвором, на другому поверсі якого, ймовірно, відкрита частина будівлі використовувалась як дзвіниця, а інша (закрита) – як підсобні приміщення або костниця.

Окрім центрального престолу на честь Різдва Богородиці, є два приділи: правий – на честь преподобних отців Києво-Печерських і лівий – на честь прп. Іоанна Рильського. Всередині храм оздоблений штукатуркою з побілкою, однак в окремих місцях частково збереглися фрескові зображення та орнаменти кінця XVIII – початку XIX ст. Також в приділах частково збереглися дерев'яні іконостаси з писаними на дошках іконами в стилі “козацького бароко” цього періоду. Згаданий іконопис характерний для козацьких храмів Запоріжжя, тому можна припустити, що іконописець також був із запорозьких майстрів¹.

На прикладі цього іконостаса можемо спостерігати рідкісні збережені у своєму “первинному” вигляді характерні для Запорозької Січі стиль і манеру оформлення козацьких храмів в межах територій Війська Низового.

До недавнього часу соборний храм скиту “Чорний Вир”, порослий ліанами не лише зовні, але й всередині, перебував у вкрай жалюгідному стані. Однак кілька років тому монахи Зографського монастиря власними силами повністю замінили у храмі дах з кам'яного на жерстяний, що зупинило протікання і потрапляння дощової води всередину споруди. На жаль, на цьому відновлювальні роботи поки що призупинені².

“Духовне Запоріжжя” на Святій Горі, залишаючись у повному забутті й запустінні, немовби символізує собою внутрішній стан нашого суспільства, яке забуло й відкинуло в XX ст. власні духовні першоджерела.

Разом з тим афонський козацький скит “Чорний Вир” залишається важливою складовою історії, духовної культури, традиції і спадщини українського чернецтва на Афоні, прямим свідченням тісних духовно-культурних зв'язків Запорозької Січі з центром православного чернецтва та ісихазму на Святій Горі. Цей пам'ятник присутності запорозьців на Афоні має духовно-культурну і науково-історичну цінність, терпляче очікуючи своїх дослідників та відновлювачів.

¹ Шумило С. В. Афонский скит “Черный Вир” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в. ... – С. 214-246.

² Шумило С. В. “Духовное Запорожье” на Афоне... – С. 88-89.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017